

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

АЙНУР ДЖУРАКУЛОВНА НАРБАЕВА

Учитель математики школы № 5 г. Янгиюле
Ташкентской области.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192300>

Аннотация. В данной тезисе рассматривается применение проекта на уроке математики для формирования у учащегося способности к проектной деятельности в образовательном процессе. Предлагаемые ниже задачи помогут преподавателям в иллюстрации применения знаний по теме «Производная» при решении задач, взятых из смежных с математикой учебных предметов – физики, задач экономического содержания и др. Решение задач с практическим содержанием будет способствовать развитию интереса учащихся к математическим знаниям.

Ключевые слова: Метод проектов, формирование умения проектной деятельности.

Математика, как наука, так и дисциплина считается одним из приоритетных направлений развития образования в Республике Узбекистан. В целях дальнейшего совершенствования системы преподавания математической науки на всех уровнях образования, поддержки эффективного труда педагогов, расширения масштаба и повышения практической значимости научно-исследовательских работ, укрепления связей с международным сообществом, а также исполнения задач, определенных в Государственной программе по реализации «От Стратегии действий — к Стратегии развития» Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы (далее — Стратегия развития) и Государственную программу по ее реализации в «Год обеспечения интересов человека и развития махали» (далее — Государственная программа).

При совершенствовании образования отмечается, что важнейшими целями образования стали: развитие у учащихся самостоятельности и способности к самореализации; формирование высокого уровня правовой культуры; развитие способности к созидательной деятельности и сотрудничеству; терпимость к чужому мнению, умение вести диалог.

Метод проектов - это исследовательский метод, который формирует у учеников опыт творческой деятельности. Когда ученики школы работают над проектом, у них развивается постоянный интерес, постоянная потребность в творческом поиске. В процессе подготовки проекта ученики самостоятельно приобретают новые знания из различных источников, при этом учатся использовать полученные знания при решении познавательных и практических задач, приобретают навыки общения при работе в группах, развивают исследовательские навыки (выявление проблем, сбор данных, наблюдение, анализ и т.д.). системное мышление.

Проектная деятельность

Задача №1 Под каким углом надо сделать въезд на мост, если его высота 10 м, а пролёт составляет 120 м?

Решение: Необходимо ввести прямоугольную систему координат и рассмотреть график функции $y=ax^2+10$, графиком является парабола, ветви направлены вниз

$$b=10 \Rightarrow 0=a \cdot 60^2+10 \Rightarrow a=-\frac{1}{360} \Rightarrow y(x)=-\frac{1}{360}x^2+10 \Rightarrow y'(x)=-\frac{x}{180}.$$

$$\operatorname{tg} \varphi = y'(-60) = \frac{1}{3} \Rightarrow \varphi = \operatorname{arctg} \frac{1}{3}$$

Ответ: $\varphi = \operatorname{arctg} \frac{1}{3}$

3.Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции

Задача №2. Определить размер такого открытого бассейна с квадратным дном и объемом 32 м^3 , чтобы на облицовку его стен и дна было истрачено наименьшее количество материала.

Решение

Обозначим длину стороны квадрата x м, а высоту бассейна y (м).

Тогда $V(x,y)=x^2y=32 \text{ м}^3$

Площадь боковой поверхности бассейна с площадью дна равна $S=x^2+4xy$.

Найдем $y = \frac{32}{x^2} \text{ м}^2$, тогда $S(x)=x^2+\frac{4x \cdot 32}{x^2} = x^2 + \frac{128}{x}$

Найдем производную этой функции: $S'(x)=2x-\frac{128}{x^2}$

$S(x)=0$

$2x-\frac{128}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{2x^3-128}{x^2} = 0 \Rightarrow x^3 = 64 \Rightarrow x = 4$

Поскольку $S'(x) < 0$ при $0 < x < 4$, а $S'(x) > 0$ при $x > 4$, то точка минимума (наименьшего значения функции). Значит наименьше размеры бассейна, заданного объема $V=32 \text{ м}^3$ такие $x=4$; $y = \frac{32}{4^2} = 2 \text{ м}$

Ответ: 2 м; 4 м и 4 м

Задача №3. Чтобы уменьшить трение жидкости о стенки и дно канала, нужно смачиваемую ею площадь сделать на сколько это возможно малой. Требуется найти размеры открытого прямоугольного канала с площадью сечения $4,5 \text{ м}^2$, при которых смачиваемая площадь будет наименьшей.

Решение:

Обозначим глубину канавы через x м, тогда ширина будет $\frac{4,5}{x}$

$$P(x) = 2x + \frac{4,5}{x}$$

$$P'(x) = 2 - \frac{4,5}{x^2}$$

$$P'(x) = 0 \Rightarrow 2 - \frac{4,5}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{2x^2 - 4,5}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 1,5$$

Берем только положительное значение по условию задачи, т.е. $x \in (0; +\infty)$ Найдем знак производной на промежутке $(0;1,5)$ и на промежутке $(1,5;+\infty)$. Производная меняет знак с «-» на «+». Отсюда $x = 1,5$ точка минимума, следовательно, $P(1,5)=6$ м наименьшее значение, значит, одна сторона канавы 1,5 м, вторая $\frac{4,5}{1,5} = 3 \text{ м}$

Ответ: глубина – 1,5 м, ширина – 3 м.

Задача №4 Отдел научного поиска

Уважаемые сотрудники научно-расчетного центра! Исследователи поверхности суши и подводного пространства океана запустили ракету, которая перемещалась по закону $y(x)=3x-x^3$ Чтобы сделать необходимые выводы, нам надо знать:

- траекторию движения ракеты;
- где ракета летит под водой;
- где ракета летит над водой;
- в какой точке ракета достигает максимальной высоты и чему она равна;
- в какой точке ракета погружается на максимальную глубину и чему она равна;
- в каких точках ракета входит и выходит из воды.

Отдел научного поиска (ответ) Нас просят найти траекторию движения ракеты. Для этого надо построить график функции $y(x)=3x-x^3$

Проведем исследование данной функции:

1. $D(y)=R$, так как y – многочлен.

2. Найдем точки пересечения графика с осями координат: с осью OY : $x=0, y=0 (0;0)$ с осью OX : $x=0, y=0$ или $x = \pm\sqrt{3}, (0; 0), (\sqrt{3}; 0), (-\sqrt{3}; 0)$.

$$3. y'(x) = 3 - 3x^2$$

$$4. y'(x) = 0; x = \pm 1$$

x	$(-\infty; -1)$	-1	$(-1; 1)$	1	$(1; +\infty)$
$y'(x)$	-	0	+	0	-
$y(x)$	↘	-2	↗	2	↘
		min		max	

Траектория движения ракеты

Задача №5

Отдел экономической теории Уважаемые сотрудники научно-расчетного центра! Наш цементный завод по договору должен ежедневно поставлять строительной фирме не менее 20 т цемента. Производственные мощности завода таковы, что выпуск цемента не может превышать 90 т в день. При каком объеме производства удельные затраты будут наибольшими (наименьшими), если функция затрат имеет вид: $K=-x^3 + 98x^2+200x$. Удельные затраты составляют $\frac{x}{K}$

Отдел экономической теории (ответ)

$$k=-x^3 + 98x^2+200x.$$

$$\text{Удельные затраты составят } \frac{x}{K} = -x^2 + 98x + 200$$

Наша задача сводится к отысканию наибольшего и наименьшего значения функции $y=-x^2 + 98x + 200$. На промежутке $[20; 90]$

$$y'(x) = -2x + 98$$

$-2x + 98 = 0 \Rightarrow x = 49$ критическая точка функции. Вычисляем значение функции на концах промежутках и в критической точке

$$y(20)=1760, y(49)=2601, y(90)=920$$

Таким образом, при выпуске 49 т цемента в день удельные издержки максимальны, это экономически не выгодно, а при выпуске 90 т в день минимально, следовательно, можно посоветовать работать заводу на предельной мощности.

References:

1. Указ президента республики Узбекистан о стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы, от 28.01.2022г. №УП-60
2. Алимов А.Ш, Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 кл.- М.: Просвещение, 2016.
3. Тарасова И.П. Метод проектов в образовательном учреждении // Приложение к журналу «Профессиональное образование». 2004. № 1
4. Тургунбаев Р.М., Рахимов И.К. Об исследовательских проектах по математическому анализу// Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні науки. №12 (265). 2013. 123-132 с.
5. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М.: Народное образование, 2010.
6. <https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/05/24/primeneniye-proizvodnoy-v-drugikh-naukakh>
7. <https://urok.1sept.ru/articles/635814>